

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871617>

REDUKTORLAR SILINDRIK TISHLI G'ILDIRAGINING YEYILISH HAJMINING OMILLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Karimov Sobirjon Xushnud o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti
1-bosqich magistranti

Alimuxamedov Shavkat Pirmuxamedovich

Toshkent davlat transport universiteti
Texnika fanlari doktori, professor

Bekmurzayev Nurxon Xayitovich

Toshkent davlat transport universiteti
Texnika fanlari nomzodi, dotsent

Sattarkulov Lazizbek Abror o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti
1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada reduktorlar silindrik tishli g'ildiragining yeyilish hajmining omillariga experimental rejalashtirish va matematik ishlov berish usullari ko'rib chiqilgan. Maqolada kiruvchi omillar sifatida aylanish tezligi, material qattiqligi va ta'sir etuvchi kuchlar (yuklanish) olingan bo'lib, chiquvchi omil sifatida olingan tishchi g'ildirakning ishchi yuzasining yemirilish hajmiga ta'siri o'rganiladi. Ushbu omillar o'rtasidagi bog'lanishlar matematik model yordamida aniq ko'rsatgichlar bilan tasvirlanadi va maqbul nuqtalar tanlab olinadi. Tadqiqotdan ko'zlangan maqsad tishchi g'ildirakning ishchi yuzasini yemirilishni oldini olish va sharoitga mos ravishda optimal parametrlarni tanlashdir.

***Kalit so'zlar:** reduktor, tishli g'ildirak, matematik modellashtirish, experimental rejalashtirish, kiruvchi-chiquvchi omillar.*

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассмотрены методы экспериментального планирования и математической обработки факторов объема износа

цилиндрических зубчатых колес редукторов. В статье рассматриваются скорость вращения, твердость материала и действующие силы (нагрузка) в качестве входных факторов, а также изучается влияние рабочей поверхности зубчатого колеса, взятого в качестве выходного фактора, на величину износа. Связи между этими факторами описываются точными показателями с помощью матричной модели, и выбираются оптимальные точки. Целью исследования является предотвращение износа рабочей поверхности зубчатого колеса и выбор оптимальных параметров в соответствии с условиями.

Ключевые слова: *редуктор, зубчатое колесо, математическое моделирование, экспериментальное планирование, входные и выходные факторы.*

ABSTRACT

In this scientific article, methods of experimental planning and mathematical processing of the factors of wear volume of the cylindrical gear of reducers are considered. The article examines the influence of rotational speed, material hardness, and acting forces (load) as input factors on the wear volume of the working surface of the gear wheel, taken as the output factor. The relationships between these factors are described by specific indicators using a matrix model, and optimal points are selected. The purpose of the study is to prevent wear of the working surface of the gear and to select optimal parameters in accordance with the conditions.

Keywords: *gearbox, gear wheel, mathematical modeling, experimental planning, input-output factors.*

Reduktorlar mexanik harakatni uzatish va aylanish tezligini o'zgartirish uchun mo'ljallangan qurilmalardir. Ularning tarkibiy qismlaridan biri silindrik tishli g'ildiraklar bo'lib, ular parallel o'qlar orasida aylanish harakatini uzatadi. Ushbu texnologiya mashinasozlikning eng ko'p qo'llaniladigan qismlaridan biri hisoblanadi. Quyida silindrik tishli g'ildiraklarning ishlatilishi, ularning afzalliklari va kamchiliklari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Silindrik tishli g'ildiraklar aylanish harakatini va momentni uzatishda, shuningdek, tezlikni oshirish yoki kamaytirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Ular yuqori samaradorlik, barqarorlik va aniqlik talab qilinadigan barcha sohalarda keng qo'llaniladi.

Ishlatiladigan sohalar va qurilmalar: 1. Avtomobil sanoati: Avtomobil uzatish qutilari, differensial tizimlari, elektr avtomobillarda moment uzatish mexanizmlari. 2. Energetika: shamol turbinalari uchun kuchli uzatmalar. gidroelektr stansiyalaridagi generatorlar. bug' turbinalarida. 3. Mashinasozlik va sanoat jihozlari: Frezalash, tornalash va burg'ulash stanoklari. Oziq-ovqat ishlab chiqarish uskunalari. Kimyoviy

texnologiyalar uchun mikserlar va aralashtirgichlar. 4. Robototexnika: Yuqori aniqlik talab qilinadigan robot qo'llarining mexanik uzatmalari. Mexatronika va avtomatlashtirish tizimlari. Silindrik tishli g'ildiraklarning turlarib: to'g'ri tishli g'ildiraklar, Qiya tishli g'ildiraklar: ,ichki tishli g'ildiraklar:

Silindrik tishli g'ildiraklarning samaradorligi 95–98% gacha bo'lib, energiya yo'qotish darajasi minimaldir. Aniqlik va ishonchlik: Tishli mexanizmlar aylanish harakatini juda aniq uzatadi, bu esa sanoat uskunalari va robototexnika uchun muhimdir. Kichik hajm va ixchamlik: Konstruksiya ixchamligi va og'irlikni kamaytirish imkoniyati mavjud. Uzoq muddatli ishlash: Tishli g'ildiraklar mustahkam materiallardan ishlab chiqarilgani sababli uzoq xizmat qiladi. Qulay texnik xizmat ko'rsatish: Oddiy yog'lash va muntazam tekshiruv mexanizmning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Barqaror ishlash va kam shovqin: Qiya tishli g'ildiraklar kam shovqinli ishlaydi va barqaror uzatma ta'minlaydi.

Reduktorlar silindrik tishli g'ildiragining kamchiliklari : Narx yuqoriligi: Yuqori aniqlikdagi va sifatli materiallardan tayyorlangan tishli g'ildiraklarning ishlab chiqarish narxi baland. - Murakkab ishlab chiqarish jarayoni: Tishlarning aniq shakllanishi uchun zamonaviy texnologiyalar talab etiladi. O'qlar joylashishining cheklanganligi: Silindrik tishli g'ildiraklar faqat parallel o'qlar uchun mos keladi, bu esa universal emasligini ko'rsatadi. Yog'lashga talabchanlik: Mexanizm uzoq muddat ishlashi uchun muntazam yog'lash talab qilinadi. Yog'lashning yo'qligi tishlarning tez yeyilishiga olib keladi. Og'irlik va joy talabi: Ba'zi hollarda tishli mexanizmlar katta hajm va og'irlikka ega bo'lishi mumkin.

Silindrik tishli g'ildiraklar bugungi kunda harakat uzatish tizimlarining eng samarali va ishonchli elementlari hisoblanadi. Ular sanoat, energetika, transport va robototexnika kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Biroq, yuqori aniqlik va sifatli xizmat ko'rsatish talab etilishi ularning narxini oshiradi. Ammo ularning uzoq muddatli xizmat qilish muddati va samaradorligi bu xarajatlarni oqlaydi.

Tishli g'ildiraklarning yeyilishi mexanizmning ishlash samaradorligi va xizmat muddatiga ta'sir qiluvchi asosiy muammolardan biridir. Yeyilish mexanik stress, ish sharoitlari, materialning xususiyatlari va texnik xizmat ko'rsatish darajasiga bog'liq. Quyida tishli g'ildiraklarning yeyilish sabablari, turlari va oldini olish usullari keltirilgan. Yeyilish sabablari 1. Mexanik yuklanish: Haddan tashqari yuklanish yoki dinamik zarbalar tishlarning tez eskirishiga olib keladi. 2. Yog'lashning yetarli emasligi: Yetarli darajada yog'lanmagan tishlar bir-biriga nisbatan qattiq ishqalanadi, bu esa yeyilishning kuchayishiga sabab bo'ladi. 3. Ishqalanish va aşınma: Tez-tez harakatlanadigan va katta yuk oladigan tishli mexanizmlar yuzasida aşınma yuzaga keladi. 4. Materialning sifatsizligi: Sifatsiz materialdan tayyorlangan tishli g'ildiraklar mexanik stress va ishqalanishga bardosh bera olmaydi. 5. Tashqi omillar: Chang,

namlik va kimyoviy moddalar tishli g'ildiraklarning korroziyaga uchrashiga va yeyilishiga sabab bo'lishi mumkin. 6. Noto'g'ri sozlash: Tishli juftliklarning noto'g'ri o'rnatilishi yoki sozlanishi yuk taqsimotini notekis qilib, tishlarning tez eskirishiga olib keladi.

Tishli g'ildiraklarning yeyilish turlari 1. Ishqalanish (abrasiv) yeyilishi Sabab: Tishlarning ish yuzasida chang, metall zarralari yoki qattiq zarrachalarning mavjudligi. Ko'rinish: Tishlar yuzalana boshlaydi, abraziv izlar paydo bo'ladi.

2. Charchoq yeyilishi Sabab: Tish yuzasiga doimiy ravishda yuklanish va tebranish. Ko'rinish: Tish yuzasida mayda yoriqlar, shikastlangan joylar paydo bo'ladi.

Tishli g'ildiraklarning yeyilishini oldini olish choralari 1. To'g'ri material tanlash Mustahkamligi yuqori bo'lgan qotishmalar yoki issiqlik bilan ishlov berilgan po'latdan foydalanish kerak. 2. Yog'lash tizimi Yaxshi sifatli yog'lash materiallaridan foydalanish va ularni muntazam ravishda yangilash. Yog'lash moslamalarining to'g'ri ishlashini ta'minlash. 3. Yukni me'yorlash Mexanizmni haddan tashqari yuklamaslik. Dinamik yuklarning oldini olish uchun amortizatsiya tizimini qo'llash. 4. Muntazam texnik xizmat Mexanizmning holatini muntazam kuzatib borish va kerakli o'zgartirishlarni kiritish.

Mashinalarda ishlatiladigan tishli g'ildiraklar turli mexanik tizimlar uchun muhim element bo'lib, ularning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- harakatni uzatish: tishli g'ildiraklar yordamida bir mexanizmning aylanish harakati boshqa mexanizmga uzatiladi.

- moment va kuch uzatish: katta momentlarni kichik yoki katta tezlikda uzatadi, bu harakatni samarali amalga oshirishni ta'minlaydi.

- tezlikni oshirish yoki kamaytirish: tishli nisbat orqali harakat tezligini o'zgartiradi (reduksiya yoki ko'paytirish).

- yo'nalishni o'zgartirish: harakat yo'nalishini (parallel, perpendikulyar yoki burchak ostida) o'zgartiradi.

- aniq harakat uzatish: tishli g'ildiraklar sinxron va aniqlik talab qilinadigan tizimlarda foydalaniladi, masalan, sanoat mexanizmlari yoki raqamli boshqariladigan dastgohlarda.

- shovqinni pasaytirish: ba'zi hollarda shovqinni kamaytiruvchi xususiyatga ega tishli g'ildiraklar ishlatiladi.

Tishli g'ildiraklar mexanik tizimlarda yuqori yuklanish va doimiy harakat sharoitida ishlaydi, bu esa ularning turli qismlarida shikastlanishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Tishli g'ildiraklarning ishdan chiqadigan joylari quyidagilardir: Tishlar, markaziy teshik va flants.

Tishli g'ildiraklarning ishdan chiqish sabablari quyidagicha bo'ladi:

- Tishning yeyilishi: yetarli darajada moylash bo‘lmaganda; harakatlanuvchi qismlarning haddan tashqari yuqori tezlikda ishlashi;

ishqalanish kuchining ortishi:

Natijada tish yuzasida tirmalish, yuklama ortganda yoki sirpanish natijasida yuzaki qatlamning buzilishi kuzatiladi.

- Korroziya: Namlik, kimyoviy moddalar yoki agressiv muhitda ishlash, himoya qatlami yo‘qligi. Natijada metall yuzasining zanglashi va yemirilishi kuzatiladi.

- Sirpanish yoki siljish: Yuqori tezlik va ishqalanishning ortishi, moylash materialining sifatsizligi yoki haddan tashqari qizishi. Natijada tish yuzasining shilinishi va geometrik o‘zgarishlarning hosil bo‘ladi.

Tishli g‘ildiraklarning ishdan chiqishi ko‘pincha noto‘g‘ri ekspluatatsiya, material ishchi yuzasining yetarli darajada qattiq emasligi yoki texnik xizmatning yetishmasligi natijasida yuzaga keladi.

Mashinasozlik va qishloq xo‘jaligi texnikalarida tishli g‘ildiraklar turli materiallardan tayyorlanadi. Material tanlash g‘ildirakning ishlash sharoiti, yuklanish darajasi, yeyilish chidamlilik talablari va iqtisodiy jihatlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Tishli g‘ildiraklar tayyorlanadigan materiallar: Po‘latlar, cho‘yan va kompozit materiallar.

- Po‘latlar: Uglerodli po‘latlar (Po‘lat 40, Po‘lat 45X) – o‘rtacha yuklangan tishli g‘ildiraklar uchun.

- Legirlangan po‘latlar (38XH3MΦA, 12XM) – yuqori chidamlilik va yeyilishga chidamlilik talab qilinadigan tishli g‘ildiraklar uchun.

Tishli g‘ildiraklar uchun materialning yeyilishga bardoshlilikini sementatsiyalash usuli bilan oshirish imkoniyati mavjud.

Sementatsiya – metall sirtini uglerod bilan boyitish orqali uning qattiqligini oshirishga mo‘ljallangan kimyoviy-termik ishlov berish usuli. Bu usul tishli g‘ildiraklar ishchi yuzalarining yeyilishga bardoshlilikini oshirishning eng samarali yo‘llaridan biridir. Sementatsiya jarayonida metall sirtida qattiq qatlam hosil bo‘ladi, ichki qismi esa egiluvchanlik va zarba yuklariga chidamliligini saqlab qoladi.

Sementatsiyaning tishli g‘ildiraklar uchun ahamiyati:

- Yeyilishga chidamlilikni oshiradi:

Tishli g‘ildirakning ishlash jarayonida tishlar yuzasi yuqori yeyilishga uchraydi. Sementatsiya bu yuzani qattiqligini oshirib uning uzoq muddatga ishlashini taminlaydi.

- Charchashga chidamlilikni yaxshilaydi:

Sementatsiya jarayonida metall sirtida yuqori qattiqlikka ega qatlam hosil bo‘ladi, bu esa mexanik charchashni kamaytiradi.

- Zarbaga chidamlilikni saqlaydi:

Ichki qatlam elastik bo‘lib qoladi, bu esa kuchli zarba va momentlarni bardoshli qilish imkonini beradi.

- Ishlash muddatini oshiradi:

Tishli g‘ildiraklar uzoq muddat davomida yuk ostida ishlaydi. Sementatsiya materialni korroziya va termal ta’sirlarga chidamli qiladi.

Sementatsiya odatda kam uglerodli po‘latlar uchun qo‘llaniladi (masalan,

Po‘lat 20, Po‘lat 25 va Po‘lat 30). Sementatsiyalash jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi:

- Uglerod bilan to‘yintirish:

Tishli g‘ildirak ishchi yuzasi yuqori haroratda uglerod atomlari diffuziya qilinadi.

Uglerod manbalari: Gaz (CH_4 , CO), suyuq (organik moddalar) yoki qattiq (ko‘mir kukuni).

- Diffuziya:

Yuqori haroratda ($850\text{--}950^\circ\text{C}$) uglerod atomlari metallga kiradi va uning yuzasida qattiq qatlam hosil qiladi.

- Toblash:

Uglerod bilan boyitilgan tishli g‘ildirak tez sovitiladi (masalan, moyda). Bu jarayon sirtini yanada qattiqlashtiradi.

- Bo‘shatish:

Metallning ichki qismini mos elastiklikka ega qilish uchun ($350\text{--}500^\circ\text{C}$) issiqlik bilan qayta ishlov beriladi.

Sementatsiya quyidagicha turlari mavjud:

- Gazli sementatsiya:

Uglerod manbai sifatida gazlardan (masalan, CH_4 yoki CO) foydalaniladi.

Zamonaviy texnikada eng keng qo‘llaniladigan usul.

Yuqori aniqlik va bir xilda qatlam hosil qilish imkonini beradi.

- Suyuq sementatsiya:

Metall maxsus suyuqlikka (masalan, uglerodga boy eritma) botiriladi.

Oson va tez amalga oshiriladi, lekin ekologik jihatdan xavfli hisoblanadi.

- Qattiq sementatsiya:

Metall qattiq uglerodli materiallar (pista kukuni) orasiga joylashtiriladi.

An’anaviy, lekin kamroq qo‘llaniladigan usul hisoblanadi.

Sementatsiya yordamida bardoshlilikni oshirish omillari:

Tishli g‘ildiraklarning qattiqligi 58–62 HRC darajasiga yetkaziladi, bu yeyilish va charchashga chidamlilikni sezilarli darajada oshiradi.

Sementatsiyalash jarayoni iqtisodiy jihatdan maqbul bo‘lib, uzoq muddat ishlovchi tishli g‘ildiraklar yaratishga imkon beradi.

Reduktorlarning silindrik tishli g'ildiraklari mexanik uzatmalar tizimining asosiy elementlaridan biri bo'lib, ularning yeyilishi mexanik samaradorlik va xizmat muddatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotda yeyilish hisobi uchun Archard formulasi asos qilib olinadi. Shuningdek, yeyilish jarayoniga ta'sir etuvchi muhim parametrlar, jumladan, aylanishlar soni, material qattiqligi va ta'sir etuvchi kuchlar tahlil qilinadi.

Archard formulasi Archard yeyilish modeliga ko'ra, tishli g'ildiraklar yeyilish miqdori quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$W = \frac{KFL}{H}$$

Bu yerda:

W - Yeyilish hajmi (mm³).

K - Yeyilish koeffitsienti (adimension).

F - Tishlarga ta'sir etuvchi kuch (N).

L - Nisbiy siljish masofasi (m).

H - Materialning qattiqligi (MPa).

Archard formulasi tishli g'ildiraklarning yeyilishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ko'rsatadi. Ushbu parametrlarni tahlil qilish orqali yeyilishning oldini olish choralari ishlab chiqiladi.

1- rasm. Mexanik uzatmalar qutisi.

Archard formulasi tishli g'ildiraklarning yeyilishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ko'rsatadi. Ushbu parametrlarni tahlil qilish orqali yeyilishning oldini olish choralari ishlab chiqiladi.

2-rasm. Silindrik tishli g'ildirakning umumiy ko'rinishi

1. Aylanishlar soni (n).

Tishli g'ildirak aylanishlar soni yeyilish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi:

Aylanishlar soni ortishi bilan siljish masofasi (L) oshadi, bu esa yeyilish hajmining ortishiga olib keladi.

Optimal aylanish tezligini tanlash yeyilishni kamaytirish imkonini beradi.

2. Material qattiqligi (H)

Materialning qattiqligi yeyilish hajmini belgilovchi asosiy parametrdir:

Yuqori qattiqlikli materiallardan foydalanish yeyilishni kamaytiradi.

Tishli g'ildirak materiallarining Brinell qattiqlik (HB) qiymatlari yeyilishni bashorat qilishda muhim hisoblanadi.

3. Ta'sir etuvchi kuch (F)

Tishlarga ta'sir etuvchi kuch yeyilish jarayonining intensivligiga bevosita ta'sir qiladi:

Kuch ortganda yeyilish miqdori oshadi.

Yuklamalarni bir tekisda taqsimlash va ortiqcha kuchlarni cheklash yeyilishni kamaytirishga yordam beradi.

Silindrik tishli g'ildiraklarning yeyilish modellashtirish usullari:

1. Archard formulasi bo'yicha yeyilish hisobi

Tishli g'ildirakning yeyilishi quyidagicha hisoblanadi:

Siljish masofasini hisoblash:

$$L = \pi \cdot d \cdot n \cdot t$$

d - G'ildirak diametri (m).

n - Aylanishlar soni (1/s).

t - Ishlash vaqti (s).

L – siljish masofasining normallik darajasi: $L= 1000$ m

2. Ta'sir etuvchi kuchning aniqlanishi:

Ta'sir etuvchi kuch (F) moment va tishli uzatma shakliga bog'liq holda hisoblanadi:

$$F = \frac{T}{r}$$

T - Moment (Nm).

r - Radius (m).

$$T = F \times L \quad (\text{N} \cdot \text{mm})$$

3-rasm. Tishli g'ildirakka ta'sir etuvchi kuch .

F – perpendikulyar ta'sir etuvchi kuch;

T – burovchi moment;

L – tish va markaz orasidagi masofa.

Yuqorida keltirilgan tenglamalardan foydalanib, W ni hisoblash mumkin.

Tishli g'ildiraklar yeyilishiga ta'sir etuvchi shakl omillari

1. Tishli uzatma geometriyasi

Tishlarning profili yeyilish jarayonida muhim rol o'ynaydi:

Tish burchagi: Tishlarning ishqalanish maydonini belgilaydi. Katta burchak ko'proq bosim hosil qiladi.

Tish kengligi va balandligi: Yeyilishga bardoshlikni oshiradi

2. Yog'lash va sovitish tizimlari

Tishli g'ildiraklar orasidagi ishqalanishni kamaytirish uchun:
Yog'lash samaradorligini oshirish.

Ish haroratini pasaytirish yeyilish miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi.

Tahlil natijalari va modellashtirish natijalari asosida tavsiyalar

1. Optimal aylanish tezligini tanlash:

Yuqori aylanish tezligi ishlash samaradorligini oshirsa-da, ortiqcha tezlik yeyilish jarayonini tezlashtiradi. Shu bois, optimal aylanish tezligini () tanlash kerak.

2. Material tanlovi

Yuqori qattqlikdagi po'latlar (masalan, 40X, 45) yeyilishga chidamli bo'lib, uzatmalarning xizmat muddatini oshiradi.

Ish sharoitiga qarab termik ishlov berish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

3. Ta'sir etuvchi kuchlarni kamaytirish:

Tishli uzatmalarning geometriyasini optimallashtirish orqali yuklamani kamaytirish.

Dvigatel momentini optimal boshqarish.

4. Yog'lash va sovitish tizimini takomillashtirish:

Yaxshi sifatli moylash materiallaridan foydalanish.

Sovitish tizimini qo'llash harorat va ishqalanishni pasaytiradi.

Archard formulasi asosida silindrik tishli g'ildiraklarning yeyilishi modellashtirilishi tishli uzatmalarning samaradorligi va xizmat muddatini oshirish uchun zarurdir. Ushbu hisob-kitoblarda aylanishlar soni, material qattqligi va ta'sir etuvchi kuchlarning optimal kombinatsiyasi orqali yeyilishni kamaytirish mumkin. Modellashtirish natijalariga asoslanib, dizaynni takomillashtirish va texnik xizmat ko'rsatish rejimini ishlab chiqish reduktorlarning samaradorligini oshiradi va ularning iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi.

Texnologik jarayonlarni modellashtirish fani oliy o'quv yurtlar talabalarini hozirga zamon talablariga javob bera oladigan yuqori malakali, zamonaviy kompyuter texnologiyasini chuqur tadbiiq qila oladigan mutaxassislar yetishtirishda katta ahamiyatga egadir. Bu fandan chuqurroq bilimga ega bo'lish, talabalarni oliy o'quv yurtida o'qitiladigan barcha umummatematika, umumta'lim va kasbiy fanlarni bilishni taqoza etadi.

Mashinasozlik , ishlab chiqarish va yengil sanoat texnologik jarayonlari murakkab jarayonlar bo'lib, ular bir-biri bilan bog'langan ko'p faktorlarning o'zgarishlariga bog'liqdir. Shuning uchun bu jarayonlarni ilmiy tadqiqot qilish matematik modellar asosida amalga oshiriladi.

Umumiy holda matematik modellarni quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin:

$$Y = F(X) \quad (1)$$

bu yerda:

$Y (y_1, y_2, \dots y_k)$ - chiquvchi faktorlar bo'lib, jarayonning o'rganilayotgan xususiyatlarini,

$X (x_1, x_2, \dots x_k)$ - kiruvchi faktorlar bo'lib, jarayonga ta'sir etuvchi parametrlarni,

F - operator (funksiya) bo'lib chiquvchi faktorni kiruvchi faktorlarga nisbatan bog'lanishini ifodalaydi.

1-sxema. Tajribaning dastlabki ma'lumotlari (batafsil 1-jadvalda)

Ma'lumki matematik modellar nazariy, eksperimental va nazariy-eksperimental usullar yordamida qurilishi mumkin. Nazariy usullar fizika, mexanika qonuniyatlarga asoslansa, eksperimental usul esa tajriba natijalarini bevosita qayta ishlash natijasida amalga oshiriladi.

Silindrik tishli g'ildirakning umumiy parametrlari:

Maksimal aylanish tezligi: $n_{\text{mak}} = 3000$ ayl/m , $n_{\text{min}} = 2500$ ayl/m . $n_{o'r} = 2750$ ayl/m

Yuklamalar: $P_{\text{mak}} = 10^4$ N, $P_{\text{min}} = 10^3$ N va ta'sir etuvchi kuchni hisoblasak:

$$F_{\text{mak}} = P_{\text{mak}} \frac{60}{2\pi n} = 10000 * \frac{60}{2 * 3.14 * 2750} = 34.7 \text{ kN}$$

$$F_{\text{min}} = P_{\text{min}} \frac{60}{2\pi n} = 5000 * \frac{60}{2 * 3.14 * 2750} = 17.37 \text{ kN}$$

Tishli g'ildiragimiz uchun optimal qattqlikka ega bo'lgan material turi va tavsifi:
Po'lat C45 – Qattqligi 48-50 HRC

Tarkibi: C- 0,17-0,22 % , Mn – 1,1-1,4 % , Cr – 1-1,3 % , Si ≤ 0,4 % , 0,02-0,035 % atrofida Fosfor va Oltingugurt

20MnCr5 – Qattqligi 60-62 HRC.

Tarkibi: C- 0.42-0,5 % , Mn – 0,6-0,9 % , Si - 0,4 % , 0,02-0,035 % atrofida Fosfor va Oltingugurt.

1-jadval.

Dastlabki ma'lumotlar jadvallashtirilishi

Silindrik tishli g'ildirak	X	Min	Max	Birligi
Material qattqligi	x ₁	50	62	HRC
Ta'sir etuvchi kuch miqdori	x ₂	17,37	34,7	kN
Aylanish tezligi	x ₃	2500	3000	Ayl/m
Tishli g'ildirakning yeyilish hajmi	y ₁	-	-	mm ³

Ushbu jadvalda keltirilgan y₁, y₂, y₃ natijalarni hisoblash uchun quyidagi formulalardan foydalanamiz:

Tajribadan chiqayotgan mahsulot tezligi aylanishlar soni va radiusi orqali topiladi:

$$v = 2\pi R \cdot \frac{b}{60} \quad (2)$$

bu yerda:

R- parraklar radiusi (0,2 m);

b- aylanishlar soni (rpm);

60-aylanishlarni sonyani minutga aylantirish uchun koeffitsient.

Kompressorda bosim bosim oshishi quyidagi formula orqali topiladi:

$$\Delta P_{ideal} = c \cdot v^2 \quad (3)$$

bu yerda:

c- gaz zichligi (kg/m³);

v- gaz tezligi (m/s).

Samaradorlik parraklar soniga qarab quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\eta = 0,75 + 0,01 \cdot \frac{a-10}{20} \quad (4)$$

bu yerda:

0,75- bazaviy samaradorlik;

0,01- har bir qo'shimcha parrak uchun samaradorlik oshishi koeffisienti;

a- Parraklar soni.

2-jadval
Tajribaning rejalashtirish sharti

№	Faktorlar nomi belgisi	Kodlash-tirilgan belgisi	Faktorlarning haqiqiy qiymatlari			O'zgarishlar oralig'i
			-1	0	+1	
1	Material qattiqligi	X ₁	50	54	58	62
2	Tishli g'ildirak aylanish tezligi	X ₂	17	23	29	35
3	Tishga ta'sir qiluvchi perpendikulyar kuch	X ₃	2500	2670	2840	3000

Chiquvchi parametrlar kompressordan chiqayotgan mahsulot tezligi, bosimi va samaradorligiga ta'sirini tajriba asosida o'rganamiz. Buning uchun rejalashtirish matritsasi asosida har bir sharoitda 3 marotaba takroran tajribalar o'tkazamiz. Bu holda tajribalar soni $N = 2^3 = 8$, takrorlanishlar soni $m=3$ ni hisobga olsak umumiy tajribalar soni $N*m=24$ bo'ladi. Chiquvchi parametrning tajribaviy natijalari va dispersinlari 14-jadvalda keltirilgan. Rejalashtirish matritsasi, tajriba va hisobiy natijalar.

3-jadval
Y₁ yeyilish hajmini rejalashtirish matritsasi va tajriba natijalari (a)

u	Faktorlar			ŷ _{uv}			ŷ _u	S ² _u {y}
	x ₁	x ₂	x ₃	y _{u1}	y _{u2}	y _{u3}		
1.	-	-	-	18,02	18,4	18,3	18,24	0,0388
2.	+	-	-	19,2	19,8	18,9	19,3	0,21
3.	-	+	-	18,4	18,3	18,8	18,5	0,07
4.	+	+	-	18,9	18,2	18,3	18,4666667	0,143333
5.	-	-	+	19,22	19,1	18,7	19,0066667	0,074133
6.	+	-	+	19,44	18,95	19,55	19,3133333	0,102033
7.	-	+	+	19,1	19,3	19,9	19,4333333	0,173333
8.	+	+	+	19,5	18,4	18,57	18,8233333	0,350633

Tajriba natijalarini qayta ishlash yuqorida keltirilgan bosqichlar asosida amalga oshiriladi. Har bir y_1, y_2, y_3 lar qo'yildi. Keltirilgan tartib asosida hisob ishlarini amalga oshiriladi.

1. Ajralib turgan qiymatlarni statistik usulda chiqarib tashlash 14-jadvaldagi xar bir satr uchun qullanilada. Buning uchun har bir satr uchun o'rta qiymat va dispersiyalar hisoblanada. Bu qiymatlar 14-jadvalda keltirilgan. Masalan, birinchi tajriba uchun:

$$\bar{y}_1 = \frac{18,02 + 18,4 + 18,3}{3} = 18,24$$

$$S_1^2 = \frac{(18,24 - 18,02)^2 + (18,24 - 18,4)^2 + (18,24 - 18,3)^2}{3} = 0,0388$$

tugatilgan dispersiya

so'ng formulalar yordamida kriteriyaning chegaraviy qiymatlari hisoblanadi:

$$V_{Fmax} = 1,2247; \quad V_{Rmin} = 1,2247$$

Ko'rinib turibdiki, bu qiymatlar maxsus jadvaldan olingan U qiymatdan kichik. Shuning uchun yuqoridagi eng katta va eng kichik qiymatlar keyingi statistik qayta ishlashdan chiqarib tashlanmaydi.

Ko'rilayotgan misolda har bir tajriba uchun ajralib turgan qiymatlar yo'q.

2. Dispersiyalarning bir jinsligini tekshirish uchun (10) formula yordamida hisobiy qiymat hisoblanadi:

$$G_R = \frac{S_{max}^2\{y_j\}}{\sum_{i=1}^N s_u^2\{y\}} = \frac{0,0388}{0,350} = 0,123$$

Kochren kriteriyasining jadvaliy qiymati:

$$G_T(P_D = 0,95; +(S_U^2) = 2,8) = 0,516.$$

Demak, $GR < GT$ bulgani uchun dispersiyalar bir jinsli.

3. Koeffitsiyentlarni hisoblash uchun 5-qiymatlardan foydalanamiz. Ushbu formula samaradorlikni aniqlash uchun:

4-jadval.

Koeffitsiyentlarni hisoblash

Ch. p.	b_0	b_1	b_2	b_3	b_{12}	b_{13}	b_{23}	b_{123}
y_1	18,885417	0,0904166	0,079583	0,25875	0,25125	0,16625	0,06375	0,022083

U holda quyidagi ko'p faktorli regressiya modelini olamiz:

5-jadval:

Ko'p faktorli regressiya modeli

Ch. p.	Ko'p faktorli regressiya modelini
y₁	Y_r = 18,88 + 0,258 * X₃ - 0,25 * X₁ * X₂ - 0,166 * X₁ * X₃

Lekin bu modelning oxirgi ko'rinishi emas.

4. Modelning oxirgi ko'rinishini olish uchun koeffitsiyentlarni ahamiyatligini tekshiramiz. Buning uchun Student kriteriyasining formulalaridan foydalanamiz.

$$s^2\{\bar{y}\} = \frac{1}{Nin} \sum_{u=1}^N s_u^2(y) = \frac{0,0006}{8 \cdot 3} = 0,000025;$$

$$s^2\{b_i\} = \frac{1}{N} s^2(\bar{y}) = \frac{0,03}{8} = 0,005;$$

$$s\{b_i\} = 0,0388.$$

Bular yordamida kriteriyaning hisobiy qiymatlarini hisoblaymiz (Samaradorlik uchun):

$$t_R(b_1) = \frac{|ib_1|}{s\{b_1\}} = \frac{0,2529972827}{0,0058137} = 4,351743$$

6- jadval.

Chiquvchi faktorning tajribaviy va hisobiy qiymatlarini taqqoslash

Y	V_{R max}	V_{R mix}	Gr	Tr	
Yeyilish hajmi	0,994832	0,373062	0,123322244	T(b1)	1,162107
	1,336306	-1,06904		T(b2)	-1,02287
	1,38873	-1,38873		T(b3)	3,325662
	-0,86266	0,539164		T(b12)	-3,22927
	-1,37945	1,379448		T(b13)	-2,13678
	0,907427	-0,90743		T(b23)	0,819366
	-0,39223	-1,37281		T(123)	0,283833
	-0,52398	0,523976			

Demak, modeldagi ahamiyatli koeffitsiyentlar soni N_h = 4 hisobga olsak:

$$s_{\text{над}}^2\{y\} = \frac{0,001945}{8 - 4} = 0,0388.$$

2 (5) = 0,0002708 sondan katta bo'lganligi uchun Bu son teriyaning hisobiy qiymati ushbu formula orqali hisoblanadi:

$$P_R = \frac{0,0388}{0,018} = 2,04$$

19-formulaga asosan 16-jadvalda ko'rsatilgan paramapetr koeffitsiyentlaridan foydalangan holda yakuniy quyidagi formulalar ya'ni parametrlarni ishlab chiqamiz:

7-jadval.
Qiymatlar dasturda ko‘rinishi

O‘zgaruvchining nomi	Belgisi	Dasturdagi belgisi	Qiymati
Tajribalar soni	N	N	8
Faktorlar soni	M	M	3
Qaytarilishlar soni	m	m	3
Korchen kriteriyasining jadvaliy qiymati	G_T	GKP	0,123
Styudent kriteriyasining jadvaliy qiymati	t_T	TKP	2.12
Fisher kriteriyasining jadvaliy qiymati	F_T	FKP	5.85

Undan tashqari programmaning tajribaviy qiymatlar satrma-satr yoziladi.

Qurilayotgan misol uchun kompyuter natijalari berilgan bo‘lib, unda qurilgan model haqida barcha ma’lumotlar keltirilgan. Bulardan ko‘rinib turibdiki, hisobiy ishlar bilan kompyuter natijalari ustma-ust tushadi. Bu esa programmalarining to‘g‘ri ekanligini ko‘rsatadi (3-rasm).

5-rasm. x_1 , x_2 va x_3 larni y_1 ga ta’siri

6-rasm. Hisob ishlari EXM dasturida ko‘rinishi

2- grafik. Tishli g‘ildirak yeyilish hajmining qattqlikka bo‘g‘liqligi

Y=	x1			
50	18,206	18,65758	19,10242	19,554
54	18,48472	18,74956	19,01044	19,27528
58	18,75928	18,84016	18,91984	19,00072
62	19,038	18,93214	18,82786	18,722

8-jadval. x_1 , x_2 va x_3 larni y_1 ga ta'siri

Bu grafikda silindrik tishli g'ildiraklarning yeyilish ko'rsatkichlari (yo'qotilishi) qat'iylik (HRC) darajasiga bog'liq tarzda tasvirlangan. Tahlil qilamiz:

Grafikdagi o'qlar: Gorizontal o'q (X o'qi): Qattqlik darajasi (HRC) (50 dan 64 gacha). Vertikal o'q (Y o'qi): Tishli g'ildirakning yeyilish foizi (%) (18,0% dan 19,8% gacha).

Chiziqlar: Grafikda to'rtta chiziq ko'rsatilgan, ularning har biri turli parametr (Par1, Par2, Par3, Par4) uchun yeyilishning qattqlikka bog'liqligini ifodalaydi.

Parametrlar tahlili: 1. Par1 (ko'k chiziq):

Yeyilish qattqlik oshgan sari liniy ravishda kamayadi.

50 HRC da yeyilish ~18,4%, 62 HRC da esa yeyilish ~19,2%.

Ko'tarilish ijobiy trendda.

2. Par2 (pushti chiziq):

Yeyilish oz miqdorda kamayadi.

50 HRC dan 62 HRC gacha yeyilish 19,1% dan 18,6% gacha pasayadi.

Bu chiziq deyarli tekis bo'lib, yeyilish darajasi sezilarli o'zgarish ko'rsatmaydi.

3. Par3 (sariq chiziq):

Yeyilish bir oz oshib, 62 HRC gacha ortadi.

Grafik chiziqning 50 HRC da boshlang'ich nuqtasi ~18,6%, 62 HRC da esa yeyilish ~19,2%.

4. Par4 (moviy chiziq):

Yeyilish ancha yuqori (19,6% bilan boshlanadi) va qattqlik oshgan sari kamayib boradi.

62 HRC ga kelib yeyilish ~18,5% atrofida tugaydi.

Bu trend qattqlik oshgani sari yeyilishning sezilarli kamayishini ko'rsatadi.

3-grafik. Tishli g'ildirak yeyilish hajmining ta'sir etuvchi kuchga bog'liqligi.

Y=	x2			
17	18,206	18,69428	19,02956	19,222
23	18,3735	18,74956	18,97429	19,0545
29	18,5385	18,80401	18,91984	18,8895
35	18,706	18,85928	18,86456	18,722

9-jadval. x₁, x₂ va x₃ larni y₁ ga ta'siri

Bu grafikda silindrik tishli g'ildirak yeyilishining ta'sir kuchiga bog'liqligi tasvirlangan.

1. Par1 (ko'k chiziq):

Yeyilish ta'sir kuchi oshgani sari past darajada oshadi.

Boshlang'ich nuqta: Ta'sir kuchi yeyilish ~18.2%.

Yakuniy nuqta: Ta'sir kuchi yeyilish ~18.7%.

2. Par2 (pushti chiziq):

Ta'sir kuchi oshgan sari yeyilish nisbatan barqaror, juda oz o'zgaradi.

yeyilish ~18.6%.

yeyilish ~18.8%.

3. Par3 (sariq chiziq):

Yeyilish oz miqdorda oshadi.

yeyilish ~18.8%.

yeyilish ~19.0%.

4. Par4 (moviy chiziq):

Yeyilish pasayadi.

yeyilish ~19.4%.

yeyilish ~18.8%.

Matematik tahlil:

Par1 va Par3: Yeyilish ijobiy trendda ($a > 0$).

Par2: Barqaror, lekin biroz ijobiy trend ($a \approx 0.05$).

Par4: Salbiy trendda ($a < 0$).

Par1 va Par3: Ta'sir kuchi oshgan sari yeyilish ortadi.

Par4: Ta'sir kuchi oshgan sari yeyilish kamayadi.

Optimal ta'sir kuchi: 28-30 kN oralig'ida, bu yerda ko'p chiziqlar bir-biriga yaqinlashadi.

3- grafik. Tishli g'ildirak yeyilish hajmining

Y=	x3			
2500	18,206	18,54	18,64956	18,538
2670	18,49008	18,74956	18,78571	18,59964
2840	18,76992	18,95599	18,91984	18,66036
3000	19,054	19,16556	19,056	18,722

10-jadval. x_1 , x_2 va x_3 larni y_1 ga ta'siri

Bu grafikda silindrik tishli g'ildirak yeyilishining qayishqoq element birikmasi kuchiga bog'liqligi tasvirlangan.

1. Par1 (ko'k chiziq):

Yeyilish kuch ortishi bilan bir xil ravishda oshadi.

2500 kN/m → yeyilish ~18.2%.

3000 kN/m → yeyilish ~18.7%.

2. Par2 (pushti chiziq):

Yeyilish kuch ortishi bilan barqaror oshadi.

2500 kN/m → yeyilish ~18.6%.

3000 kN/m → yeyilish ~19.2%.

3. Par3 (sariq chiziq):

Trend Par2 ga o'xshash.

2500 kN/m → yeyilish ~18.6%.

3000 kN/m → yeyilish ~19.2%.

4. Par4 (moviy chiziq):

Boshlanishida yuqori, lekin kuch ortishi bilan pasayadi.

2500 kN/m → yeyilish ~19.6%.

3000 kN/m → yeyilish ~18.8%.

Matematik tahlil:

Par1, Par2, Par3: Ijobiy trend ($a > 0$), Par2 va Par3 bir-biriga yaqin.

Par4: Salbiy trend ($a < 0$).

Xulosa:

Par2 va Par3: Yeyilish kuch ortishi bilan maksimal ko'rsatkichga yetadi.

Optimal kuch: 2800-2900 kN/m oralig'ida.

Yuqoridagi kiruvchi (x_1, x_2, x_3) va chiquvchi (y_1, y_2, y_3) parametrlar xususan, tishli g'ildirak yeyilish hajmi uchta asosiy parametr (material qattiqligi, ta'sir qiluvchi kuch miqdori va valining aylanish soni) bilan bog'liq ekanligi aniqlandi.

Material qattiqligi: Tishli g'ildirak yeyilish hajmiga material qattiqligining oshishi nisbatan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qattqlik ma'lum bir qiymatga yetgach yeyilish hajmi optimal va holatlar bo'yicha bir xil bo'ladi.

Ta'sir qiluvchi kuch miqdori: yeyilish hajmiga nisbatan ta'sir kuchi har bir holatda har xil bo'ladi. Va ta'sir kuchi 28-30kN bo'lganda 4 holat natijasi bir biriga yaqinlashadi.

Val aylanish tezligi: Yeyilish hajmiga nisbatan aylanish tezligi salbiy ta'sir ko'rsatib, tezlik oshgan sari yeyilish hajmi ham oshib boradi. Bu yerda yeyilish hajmi miqdori bir birga yaqin qiymati optimal tezlik 2780 ayl/m dadir.

Grafiklardan aniqlash mumkinki, har bir parametrning tishli g'ildirak yeyilish hajmining eng optimal qiymatiga erishish mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Quyidagi omillar asosida material qattiqligi, ta'sir kuchi va aylanish tezligi, optimal (maqbul) qiymatlarni aniqlash lozim.

11-jadval.
Grafiklar bo'yicha maqbul nuqtalar

Grafik nomi	Parametrlar (x)	Eng maqbul qiymat (x)	Natija (y)
y_1 ni x_1 ga bog'liqligi	Material qattiqligi (HRC)	60	$\eta \approx 18,86$
y_1 ni x_2 ga bog'liqligi	Ta'sir kuchi (kN)	30,7	$\eta \approx 18,82$
y_1 ni x_3 ga bog'liqligi	Val aylanish tezligi (ayl/m)	2780	$\eta \approx 18,66$

Eng optimal hajmdagi yemirilish hajmi 3 ta holatda ham mavjud ammo qattqlik darajasi 60 HRC bo'lganda optimal qiymatga erishiladi bunda yeyilish hajmi 18,86 mm³ ni tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. "Gear drive system design and application" (Mechanical engineering) by Michael J. Roach and Franklin D. Kennedy. New York 1983.
2. "Mashinasozlik texnologiyasi asoslari" A. Mirzayev va A.Sotvoldiyev Toshkent 2020.
3. "Tribology friction and wear of engineering materials " Ian Hutchings and Philip Shipway 2016 Great Britan
4. S.L. Dixon va Cesare Hall, "Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery", "Butterworth-Heinemann" nashriyoti, 2013-yil;
5. Royce N. Brown, "Compressors: Selection and Sizing", "Gulf Professional Publishing" nashriyoti, 2005-yil;
6. Roland A. Howes va Thomas R. Reynolds, "Centrifugal and Axial Flow Compressors", "Elsevier" nashriyoti, 1991-yil;
7. Ronald H. Aungier, "Centrifugal Compressors: A Strategy for Aerodynamic Design and Analysis", "ASME Press" nashriyoti, 2000-yil;
8. D.G. Shepherd, "Principles of Turbo-Machinery", "Macmillan" nashriyoti 1956-yil.
9. www.erus.uz;
10. www.zendego.org.
11. www.khkgears.net